

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
 ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM
 AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES
 OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
 THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-
 ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
 REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN
 VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE
 BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED
 A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE
 REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE
 PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
 PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND
 PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
 MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
 DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
 ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
 TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA
 CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL
 STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC
 TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
 CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA
 AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN
 POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
 STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC
 ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
 CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE
 SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
 EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF
 THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 617.721 - 073.7

TURONOV Bobur Sobir ugli
doctoral student**ISKANDAROVA Malika Alisherovna**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Tashkent State Pediatric Institute

Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination

**IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika. Iridology as a promising diagnostic method in clinical practice and forensic medicine (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 385-390

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12732994>**ABSTRACT**

The article discusses the possibilities of iridodiagnostics in the clinic and in forensic practice, provides data on the history of its occurrence, and different points of view when interpreting the emerging structural changes in the iris. Evidence is provided of the value and positive significance of the widely available iridology method in both clinical and expert practice.

Key words: iridology, iris, projection connections, extroreceptors.

ТУРОНОВ Бобур Собир угли

докторант

ИСКАНДАРОВА Малика Алишеровна

Кандидат медицинских наук, доцент

Ташкентский Государственный педиатрический институт

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы

**ИРИДОДИАГНОСТИКА КЛИНИК АМАЛИЁТДА ВА СУД ТИББИЁТИДА
ИСТИҚБОЛЛИ ДИАГНОСТИКА УСУЛИ СИФАТИДА (АДАБИЁТЛАРНИ КЎРИБ
ЧИҚИШ)****АННОТАЦИЯ**

Мақолада клиникада ва суд-тиббиёт амалиётида иридодиагностиканинг имкониятлари кўриб чиқилади, пайдо бўлиш тарихи, ириснинг пайдо бўлаётган таркибий ўзгаришларини талқин қилишда турли нуқтаи назарлар келтирилган. Клиник ва эксперт амалиётида иридодиагностиканинг қиймати, ижобий аҳамияти ва кенг тарқалган усули тўғрисида далиллар келтирилган.

Калит сўзлар: иридодиагностика, ирис, проекцион уланишлар, экстерорецепторлар.

TURONOV Bobur Sobir o'g'li

doktorant

ISKANDAROVA Malika Alisherovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent Davlat pediatriya instituti

Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi

IRIDOLOGIYA KLINIK AMALIYOT VA SUD TIBBIYOTIDA ISTIQBOLLI DIAGNOSTIKA USULI SIFATIDA (ADABIYOT SHARHI)

ANNOTATSIYA

Maqolada klinikada va sud-tibbiyot amaliyotida iridodiagnostikaning imkoniyatlari ko'rib chiqiladi, uning paydo bo'lish tarixi haqida ma'lumotlar va irisda paydo bo'ladigan tarkibiy o'zgarishlarni izohlashda turli nuqtai nazarlar keltirilgan. Klinik va ekspert amaliyotida keng tarqalgan iridologiya usulining qiymati va ijobiy ahamiyati haqida dalillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iridologiya, irisi, proyeksiya aloqalari, eksterotseptorlar.

Иридология-бу ирис (ирис) нақшидан тананинг турли органларининг ҳолатини аниқлашга имкон берадиган тиббий билимлар соҳаси; ириснинг ҳар бир сектори инсон танасининг бирон бир органига ёки тизимига тўғри келади. Иридодиагностика маълум бир жиҳатдан бошлаб бир қатор янги фан соҳаларини танлади ва ривожлантирди: клиник иридология, иридогенетика, иридофототерапия ва суд (суд) иридология.

Узоқ вақт давомида иридодиагностика фан сифатида кўплаб мутахассислар томонидан ноҳақ рад етилган. Бунга ирисдаги ўзгаришларнинг пайдо бўлишини тушунтирувчи аниқ илмий назариянинг йўқлиги ёрдам берди. Аммо сўнгги ўн йилликларда уни амалий амалга ошириш нуқтаи назаридан ижобий силжиш кузатилди. Кенг қўлланиладиган ўзига хос бўлмаган параклиник тадқиқот усуллари орасида у жуда маълумотли, содда, қулай ва мутлақо оғриқсиз усул сифатида алоҳида ўрин егаллади.

Иридодиагностика қадимги даврларда пайдо бўлган ва 3000 йилдан ортиқ тарихга ега. Ҳиндистон ва Хитойда қадимий папирусларнинг археологик топилмалари билан тасдиқланишидан олдин, кичик Осиё ғорларида ириснинг тош ўймакорлиги. Ириснинг тавсифи ва ундаги турли касалликлардаги ўзгаришлар қадимги Мисрдаги Гипократ, Филострат рисолаларида ҳам учрайди. Аммо биринчи иридодиагнознинг шон-шарафи Фиръавн Тутанхамун ел Аксунинг руҳонийига тегишли. Ушбу руҳоний туфайли иридодиагностика Бобил, Тибет ва Индочинага тарқалди. Тибет тиббиётида етакчи мутахассислар ички органларнинг шикастланишини ўқувчи томонидан аниқлашлари мумкин еди.

Узоқ вақт давомида шифокорлар орасида иридодиагностика мутлақо унутилган еди. XIX аср охирида Ж. Песзели ва Н. Лилжегуист асарлари туфайли Иридодиагностика Ғарбда кенг тарқалди.

Ж. Песзели харитани тузди, унда ҳар бир орган ириснинг маълум бир сегментига тўғри келди, яъни дунёда биринчи марта ириснинг проекцион зоналари диаграммасини яратди.

Ириснинг нерв учлари симпатик, парасемпатик ва trigeminal нервлар томонидан ҳосил бўлади. Бу нервлар миянинг виссерал марказлари ва улар орқали ички органлар билан боғланган. Шунинг учун Ж. Песзели биринчи бўлиб ирис орқали келадиган ёруғлик энергияси тананинг бутун ички муҳитини фаоллаштиришга хизмат қилади деган хулосага келди.

Н. Лилжегуист Ж. Песзели схемасини тўлдириб, унда ошқозон ва ичак, тўғри ичак, ўпканинг жойлашини кўрсатди. XX асрнинг 50-йилларидан бошлаб иридодиагностиканинг янги тикланиши бошланди. Франция, Чехословакия, Германия, АҚШ, Канада ва Японияда иридодиагностикани ўрганиш бўйича ихтисослашган марказлар очилмоқда. Бу Ж ишини

таъкидлаш учун зарур бўлган. пастки, Р. Счнабел, Б. Jensen. Улар ириснинг мослашувчан график белгилари ўзига хос нурланиш майдонларининг голографияси еканлигини таклиф қилишди. Уларнинг "Иридология асослари" (1965) ва "дифференциал диагностика" (1980) асарлари замонавий иридодиагностикада ҳам қўлланилади.

Россия Федерациясида Иридология Е. С. Велховер ва Ф. Р. Ромашев асарлари туфайли ривожланди. Уларнинг раҳбарлиги остида "Иридодиагностика асослари" (1982) китоби нашр етилди. Иридодиагностика сўнгги ўн йил ичида кенг тарқалди. Бу даврда бир нечта монографиялар нашр етилди: Ф. Н. Ромашева ва бошқ., 1986; В. В. Кривенко, Г. Р. Потенбя, 1988; В. С. Коновалов, А. А. Антонова, 1990; Е. С. Велховер, А. А. Ананина, 1991 ва ҳоказо.

Улар орасида М. С. Абрамов монографияси алоҳида еътиборни тортади, унда муаллиф биринчи марта иридодиагностикада компютер тизимларининг ишини очиб беради, унинг анъанавий иридокопия ва иридографияга нисбатан афзалликлари ва истиқболларини кўрсатади.

Сўнгги йилларда иридодиагностикада компютер дастурлари кенг қўлланилмоқда.

Иридодиагностика учун компютер технологияларидан фойдаланиш бўйича биринчи ишланмалар орасида шуни таъкидлаш керакки, у 1985 йилда В. Г. раҳбарлигида ишлаб чиқилган. (1985)[6] интерактив компютер тизими. Компютер иридодиагностикасининг афзаллиги юқори аниқлик ва ишлаш, янги екстроресептив симптомларни аниқлаш ва ирисни динамикада кузатиш, узоқ муддатли маълумотларни сақлаш ва ечимларни шакллантиришда гипотезани синаш учун катта имкониятлар билан боғлиқ [4,6].

Иридодиагностика узоқ вақтдан бери турли соҳалар мутахассисларининг еътиборини тортди. Сўнгги ўн йилликларда у суд тиббиётида ҳам ўз аксини топди, бу ерда ўлим сабабини аниқлаш, жароҳатлар ва танадаги бошқа изларни аниқлаш учун фойдаланиш мумкин [7].

Ирис генотипида белгиланган туғма нуқсонларни акс еттиради. У тўртинчи авлодгача бўлган нуқсонлар ҳақида маълумот беради, деб ишонилади. Кўплаб тадқиқотлар натижаларига кўра, Р. Боурдиол (1975) еракнинг ўнг кўзи оталик генотипини, чап кўзи еса оналик генотипини олиб юришини аниқлади. Аёллар учун-бунинг акси. Шундай қилиб, ирис маҳаллий белгиларни ота-онадан болаларга узатади. Ушбу ҳодиса суд-тиббиёт амалиётида баҳсли оталик ёки оналикни аниқлашда ишлатилиши мумкин.

Иридодиагностиканинг асосий ғояси шундаки, кўзнинг Ирисида умуман тананинг ҳолати, унинг фаолияти ва касалликлари ҳақида маълумотлар мавжуд. Суд-тиббиёт экспертлари ушбу усулдан тўсатдан ўлимнинг асосий сабабини аниқлаш учун, шунингдек зўравонлик билан ўлим (жароҳатлар, асфиксия, захарланиш ва бошқалар) жиноятларини тергов қилишда фойдаланадилар.) [4,7].

Суд тиббиётида иридодиагностиканинг афзалликларидан бири бу марҳумнинг жасадларини очмасдан инсон танасининг ҳолати тўғрисида маълумот олиш қобилиятидир. Бу тергов жараёнини сезиларли даражада тезлаштириш ва уни янада самаралироқ қилиш имконини беради. Бундан ташқари, иридодиагностика ёрдамида кўз ирисининг ўзига хос хусусиятлари бўйича шахсларни аниқлаш мумкин, бу жиноят ишлари ва бошқа ҳуқуқий масалаларни тергов қилишда ҳам муҳимдир.

Аммо шуни есда тутиш керакки, иридодиагностика мустақил диагностика усули емас ва клиник ва эксперт тадқиқотлари усулларини алмаштира олмайди. Унинг натижалари жиноят ишлари ва бошқа суд жараёнларини тергов қилишда қўшимча маълумот сифатида ишлатилиши мумкин.

Иридодиагностика суд тиббиёти мутахассислари арсеналида муҳим восита бўлиб, суд экспертизаларининг самарадорлиги ва аниқлигини ошириши ва мураккаб суд ишларида адолатга еришишга ёрдам бериши мумкин [18].

Суд тиббиётидаги иридодиагностика ўлимнинг ўзига хос сабабини, асосий ва бирга келадиган касалликларни аниқлашда илмий асосланган хулосалар учун янги ва анча истиқболли йўналишдир. Иридодиагностика ёрдамида суд-тиббиёт мутахассислари йирик жароҳатлар изларини, танадаги дорилар ёки бошқа токсик моддалар мавжудлигини [6,8], шунингдек сурункали касалликлар мавжудлигини [10] ва инсон саломатлиги хусусиятларини

[11,12] аниқлашлари мумкин. Ушбу маълумотлар илмий асосланган эксперт хулосаларини тузишда жуда муҳим бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, иридодиагностика айбланувчилар танасининг умумий ҳолатини баҳолаш учун комплекс комиссия суд экспертизаларини ўтказишда, уларнинг тергов тадбирларида (сўроқ қилишда) иштирок этиш ва озодликдан маҳрум қилиш жойларида ушлаб туриш имкониятлари тўғрисида қарор қабул қилишда ишлатилиши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, иридодиагностикани суд-тиббиёт амалиётида муваффақиятли қўллаш учун мутахассислар махсус билим ва кўникмаларга ега бўлишлари керак. Фақатгина ушбу тадқиқот усули билан ишлаш тажрибасига ега бўлган малакали мутахассис натижаларни тўғри талқин қилиши ва уларни суд-тиббиёт мақсадларида ишлатилиши мумкин [21,23]. Кўзнинг ирисини текширишнинг ушбу усули идентификация хусусиятларини аниқлаш учун фойдали бўлиши мумкин, масалан, профилактик текширувлар пайтида ноёб тузилмалар ёки патологик ўзгаришлар мавжудлиги ва турли мутахассисликлар учун касбий яроқлилиги тўғрисида қарор қабул қилиш [5,22].

Иридодиагностика бошқа тиббий хулосаларни кўшимча равишда тасдиқлаши ёки рад этиши мумкин, масалан, патоанатомик тадқиқотлар натижалари ёки бошқа диагностика усуллари [23,27]. Бу экспертиза натижаларининг аниқлиги ва ҳолислигини ошириш ва тергов ва суд учун янада ишончли маълумотни тақдим этиш имконини беради.

Иридодиагностика фуқароларнинг чет елга кириши ва чиқишида шахсларнинг божхона текширувлари (паспорт назорати) пайтида шахсларни аниқлашда жуда фойдали бўлиши мумкин [6].

Бундан ташқари, иридодиагностика нафақат жароҳатлар ёки кимёвий токсик моддалар мавжудлиги фактларини аниқлаш, балки одамнинг психоемоционал ҳолатини баҳолаш учун ҳам қўлланилиши мумкин [19]. Ирис тузилишидаги турли хил ўзгаришлар одамнинг стрессли ҳолатини, депрессиясини, хавотирини ва бошқа психоемоционал ҳолатларини кўрсатиши мумкин [26,28].

Баъзи тадқиқотчилар иш айрим касалликларга мойиллик учун кўз ирис ўзгаришлар, шунингдек, мавзу ўз жонига қасд қилишга мойиллигини, шунингдек, алкоголизм ва гиёҳвандлик [28,29] учун мойиллик ўртасида боғлиқлик ташкил етди.

Шундай қилиб, суд тиббиётидаги иридодиагностика баҳсли оталик ва оналикни аниқлашда, номаълум шахсларнинг жасадларини текширишда шахсларни аниқлашда, судланувчиларнинг тергов фаолиятида иштирок этиши ва уларнинг қамоқда сақлаш жойларида бўлиши тўғрисида қарор қабул қилишда тўсатдан ва зўравонлик билан ўлимни ташхислашнинг бошқа усуллари тўлдириши ва кучайтириши мумкин бўлган кучли воситадир. ўз жонига қасд қилиш ва бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатларни содир етган айрим шахсларнинг мойиллиги ва бошқа қўплаб масалалар асосий ва кўшимча тадқиқот усули сифатида.

Биобарин, иридодиагностиканинг суд тиббиёти амалиётига кўшилиши ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ишини яхшилаш, суд экспертизаларининг сифати ва далилий қийматини ошириш ва шу билан аҳолининг суд тизимида бўлган ишончини ошириш учун катта имкониятларга ега бўлиши мумкин.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Абрамов М.С. Иридодиагностика с компьютером. Ташкент, Из-во Ибн Сино, 1990. – 192 с.
2. Алексеева В.Ф. Роль иридодиагностики в выявлении заболеваний органов пищеварения и контроль за диспансеризацией // Всероссийский съезд научного общества гастроэнтерологов. – Свердловск, 1+2023. – с. 110-111.
3. Алиева З.А., Вельховер Е.С. Об адаптационно-защитной функции зрачковой каймы глаз. Известия АН Аз ССР, 1984, № 4. С. 119-120.
4. Ананин В.Ф. Биотехнический подход к исследованию механизмов кодирования

внешнего стимула в сетчатке глаза человека и их роль в зрительном процессе // Проблемы бионики. - Харьков: Вища школа, 2007. № 18 с. 61-70.

5. Ананин В.Ф. Механизмы регуляции вазоконструкциями и вазодилатации микрососудов // Архив патологии. – 1997. № 12, с. 34-39.

6. Бондур В.Г., Вельховер Е.С. Принципы создания аппаратных и программных средств компьютерной иридодиагностики // Иридолог: Ст.мат.Всесоюз.Ассоц. Иридологов. – 1990. - № 4. – с. 1-32.

7. Боришполец В.И., Борисенко И.Ф. О некоторых вопросах практической иридодиагностики // Иридолог: Ст.мат.Всесоюз.ассоц.иридологов – 1990. - № 4. – с. 51-56.

8. Будко И.А., Алымова И.Н. Иридологические знаки как важный диагностический тест при выявлении патологии молочной железы // Иридолог: -1999. -№ 4. С. 63-64.

9. Вельховер Е.С., Ананин В.Ф. Введение в иринологию. М.-1991-211 с.

10. Вельховер Е.С. Клиническая иридология. М., Орбита, 1992. -432 с.

11. Гурвич А.А. Митогенетическое изучение биологических систем как показатель регулирующего взаимодействия молекулярного и клеточного уровней // Успехи совр.биологии. -1996.-т. 101., № 3 с. 390-392.

12. Дейнега В.Г., Видищев О.П., Шальман Г.И. Оценка профпригодности по ведущим иридологическим признакам // Иридолог. Ст.мат.Всесоюз.ассоц.иридологов. -1990-№ 2. с.-5-6.

13. Клеменов А.В., Клеменов В.И. Иридодиагностика и её возможности в кардиологии. – Нижний Новгород: Из-во НГМА, 1995.

14. Котеевский А.М., Смолкин Е.В. Динамическая иридодиагностика. – Мат. I Всесоюз. Конф. иридологов. – 17-18 марта, 1990г., М. с. 3-10.

15. Лагутина Л.Е., Терентьева М.П. Иридодиагностика заболеваний почек у детей. – там же (14).

16. Пичхадзе Р.С. Характерные иридологические признаки язвенной болезни. В. кн. Методы повышения квалиф. горнорабочих. – 2002 –с.205-207.

17. Ромашов Ф.Н., Вельховер Е.С., Кузнецов В.Н. Оценка зрачковых реакций в иридологической практике. Там же с. 29-37.

18. Синеок С.В. Иридодиагностика черепно-мозговых травм. –Мат. I Всесоюз.конф.иридологов. 17-18 марта, М. с. 94-97.

19. Шульгина Н.Б., Винц Л.А. О возможности применения иридодиагностики в клинической практике. Вестник офтальмологии, 2003 № 3, с. 63-66.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Турунов Бобур Собир Угли – докторант Республиканского научно-практического центра судебной медицины. boburturonov@mail.ru Тел.: +99891 3130017

Искандарова Малика Алишеровна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского государственного педиатрического института. i.m.a.77@yandex.ru. Тел.: +998 90 189 32 78

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Турунов Б.С.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; Искандарова М.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Turonov Bobur Sobir Ugli – doctoral student at the Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medicine. boburturonov@mail.ru Tel: +99891 3130017

Iskandarova Malika Alisherovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Tashkent State Pediatric Institute. i.m.a.77@yandex.ru. Tel: +998 90 189 32 78

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Turonov B. S.— ideological concept of the work, writing the text; article editing;

Iskandarova M.A. — collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000